

SMORODINA QORAQATDOSHLAR OILASIGA MANSUB O‘SIMLIKNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047750>

Ruziyeva Fazilat Mamayusub qizi

TerDU Tabiiy fanlar fakulteti biologiya ta’lim yo’nalishi 1- kurs Magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada smorodina mevalari nihoyatda sog'lom, inson tanasi uchun zarur bo'lgan ko'plab vitaminlar va moddalar bilan to'yingan deb hisoblanadi, shuning uchun deyarli barcha bog'bonlar o'z uchastkalarida qora qoraqarag'ali butalarni o'stirishadi deb so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: yumaloq, shingilli, ba'zan donadona, ko'plab vitaminlar, sap-sariq, gulining rangi oq, to'pguli shingil.

Аннотация: В данной статье считается, что плоды смородины чрезвычайно полезны, насыщены многими витаминами и веществами, необходимыми для организма человека, поэтому практически все садоводы выращивают на своих участках кусты черной ели, о которой идет речь.

Ключевые слова: округлые, линейные, иногда зернистые, много витаминов, желтые, цветки белые, хохолковые.

Abstract: In this article, it is believed that currant fruits are extremely useful, saturated with many vitamins and substances necessary for the human body, therefore, almost all gardeners grow black spruce bushes in question on their plots.

Key words: rounded, linear, sometimes granular, many vitamins, yellow, white flowers, tufted.

Kirish. Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*) qoraqatdoshlar oilasiga mansub butasimon ko'p yillik o'simliklar turkumi, rezavor mevadir. Vatani — Yevropa. Sning Yevrosiyo, Shimoliy va Janubiy Amerikaning sovuq va mo'tadil, Afrikaning mu'tadil mintaqalarida o'sadigan 150 yovvoyi turi bor. Yevropa, Osiyo va Shim. Amerikada ekiladi. O'zbekistonda R. janczewskii A. Pojar (Yanchevskiy Si), R. meyeri Maxim (Meyer Si), tog'li hududlarda butazorlar orasida; soylarda, tog yon bag'irlarida yovvoyi holda o'sadi. Smorodinaning kora (*R. nigrum* L), qizil Smorodina. (*R. rubrum*), tillarang Smorodina. (*R. aureum*) va boshqa turlari ekiladi. Novdalari silliq, ba'zan, tikanli, bargi bandli, gullari mayda, yangi o'sib chiqqan novda ko'ltig'ida paydo bo'lgan gulining rangi oq, to'pguli shingil. Mevasi mayda, yumaloq, shingilli,

ba'zan donadona, bandidan oson uziladi. Ta'mi shirin, nordon. Mevasi yangiligida iste'mol qilinadi, undan murabbo, jem, sharbat, vino va boshqa tayyorlanadi.

Ko'proq qora Smorodina. ekiladi. Mevasi avg .— sent.da birinketin pishadi. Tarkibida 4,5—12,8% kand, 2—4,5% limon va olma kislotalar, 80—100 mg% xushbo'y moddalar, kalsiy, fosfor va V, vitaminlari, pektin moddalari mavjud. S. ko'k qalamchalaridan va parhish yo'li bilan ko'paytiriladi. Ko'chati o'tqazilgach, 2-yili hosilga kiradi. O'zbekistonda simbag'azlarga ko'tarib o'stiriladi. Hosil shoxlari 1—3 yil yashaydi. 6—7 yillik shoxlari kesib tashlanadi. 18—20° da yaxshi o'sib rivojlanadi. Qattiq sovuqlarga chidamli. Namsevar, tuproq unumdorligiga talabchan. Smorodina. oziq moddalarga boy, sernam, suvni yaxshi o'tkazadigan, yer osti suvlari kamida 1,5 chuqurlikda bo'lgan yerlarda yaxshi o'sadi. Smorodina. ko'chatlari erta bahorda yoki kuzda kagor oraligi 2,5 m, tup oralari 1 — 1,5 m sxemada ekiladi. Yoz davomida qator oralari yumshatiladi, 6—12 marta sug'oriladi. Har tupidan 6—8 kg dan hosil olinadi.

Qora smorodina saraton va yurak-qon tomir kasalliklari xavfining oldini oladi, aqliy qobiliyatning susayishiga va keksayishga qarshilik qiladi. Bundan tashqari u qandli diabet xastaligini yengillashtirish, ko'zning o'tkirlashishi va ko'rish qobiliyatining kuchli bo'lishiga yordam beradi.

Qora smorodina mevasi o'zida B, PP vitaminlarini, A provitaminini, qand, pektin moddasi, fosfor kislotalari, efir moyi, oshlovchi moddalar, B guruhidagi vitaminlar, karotin, kaliy tuzi, fosfor tuzi va temir moddalarini yetarlicha saqlaydi.

Uning barglarida esa fitonsidlar, magniy, marganes, oltingugurt, kumush, mis, qo'rg'oshin, efir moyi va C vitamini saqlanadi. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, aynan S vitamini tufayli u boshqa rezavor mevalar orasida yuqori o'rinda turadi. Organizmda askorbin kislotalari yetarlicha bo'lishi uchun ham undan kuniga 15-20 dona iste'mol qilish lozim.

1-rasim.Smorodina yoki qoraqat (*Ribes*) qoraqatdoshlar oilasiga mansub butasimon ko'p yillik o'simliklar turkumi, rezavor mevadir.

Qoraqat qoraqatdoshlar oilasiga mansub butadir. Ilmiy tilda "ribes metseri" deyiladi. Yovvoyi va madaniy holda o'lkamizda ko'y uchraydi. Qoraqat xo'jalik, sanoat va meditsinada ishlatiladi. Mevasi nordon, servitamin bo'lgani tufayli ishtaha ochadi, tumov, gripp kasalliklarini davolashda yaxshi yordam beradi. Buning uchun shakarga qorilgan mevasidan kuniga 2-3 marta bir choy qoshiqdan qo'shib ichiladi. Kamquvvat toliqqan bemorlarga kuniga bir marta, bir choy qoshiqdan iste'mol qilish lozim. Me'da, isitma, qon ketish kasalliklarini davolashda choyga qo'shib ichiladi. Ichak, buyrak va siydik yo'llarini tozalashda qoraqat sharbatidan kuniga bir osh qoshiqdan bir marta ichiladi. Tomoq milk tish kasalliklarini davolashda qoraqatdan muntazam ravishda iste'mol qilish zarur. Revmatiznni davolash uchun bargi qaynatilgan suvda vanna qilinadi. Qoraqat tarkibida S vitamin, kislotalar, uglevodlar, kletchatkalar, oshlov moddalari, mineral tuzlar, mikro elementlar, fermentlar ko'p. shu tufayli ham u shifobaxsh. Qoraqat qandolatchilik va dorisozlik sanoatida qo'llaniladi. Undan manzarali va mevali o'simlik sifatida foydalanish mumkin. Qoraqat mart oyidan sap-sariq bo'lib gullaydi. Iyun oyidan boshlab mevasi pishadi. Qoraqat beor bo'lib, ildizidan ko'payadi va shohlab o'sadi. Yaxshi parvarish qilinsa, ikki-uch yilda voyaga yetadi va har tupidan 4-5 kilogrammgacha hosil beradi. U sovuqqa chidamli namsevar.

Qoraqatdoshlar - ikki urug'pallalilarga mansub o'simliklar oilasi. O't, buta va kichik daraxtlardan iborat. Barglari oddiy, yon bargchasi, ketma-ket qarama-qarshi yoki rozetka holda joylashgan. Gullari ikki jinsli, aktinomorf, toj-barglari 5, ba'zan 4 ta, bittadan yoki to'pgullarga yig'ilgan. Mevasi ko'sak-cha, 35 turkumi (600 turi) mavjud, asosan, Shim. yarim sharning sovuq va mo'tadil mintaqalarida, ayniqsa, tog'larda tarqalgan. O'zbekistonda 4 turkumga mansub 6 turi o'sadi. Bular ichida iste'mol qilinadigan qoraqat keng tarqalgan. Qoraqatning toshyorar, gortenziya, filodelfiya turkumi vakillari manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Badan turi tarkibida 20% gacha oshlovchi moddalar bor.

Smorodina mevalari nihoyatda sog'lom, inson tanasi uchun zarur bo'lgan ko'plab vitaminlar va moddalar bilan to'yingan deb hisoblanadi. Shuning uchun deyarli barcha bog'bonlar o'z uchstaklarida qora qoraqarag'ali butalarni o'stirishadi. Mevalarni yangi, muzlatilgan, quritilgan holda iste'mol qilish mumkin. Ulardan saqlanishi mumkin, ulardan sharbatlar yoki kompotlar tayyorlanadi, pirog uchun to'ldirish va kek uchun bezak sifatida ishlatiladi, berry pyuresi va jele, qaynatilgan murabbo va hattoki sharob ham qo'shilishi mumkin.

Blackcurrant Kryjovnikovlar oilasiga tegishli bo'lib, 10-15 yil davomida mo'l va yuqori sifatli ekinlarni etishtiradigan ko'p yillik o'simlikdir. Bunday uzoq umr ko'rish uchun madaniyat yuqori sifatli parvarish va o'sishda qulay sharoitlarga muhtoj. Buta turli balandliklarda joylashgan turli yoshdagi novdalardan iborat. Filiallarning bunday joylashishi meva berishning uzoq muddatiga hissa qo'shadi.

Qoraqat qoraqatdoshlar oilasiga mansub butadir. Ilmiy tilda "ribes metseri" deyiladi. Yovvoyi va madaniy holda o'lkamizda ko'p uchraydi. Qoraqat xo'jalik, sanoat va meditsinada ishlatiladi. Mevasi nordon, servitamin bo'lgani tufayli ishtaha ochadi, tumov, gripp kasalliklarini davolashda yaxshi yordam beradi. Buning uchun shakarga qorilgan mevasidan kuniga 2-3 marta bir choy qoshiqdan qo'shib ichiladi.

Kamquvvat toliqqan bemorlarga kuniga bir marta, bir choy qoshiqdan iste'mol qilish lozim. Me'da, isitma, qon ketish kasalliklarini davolashda choyga qo'shib ichiladi. Ichak, buyrak va siydik yo'llarini tozalashda qoraqat sharbatidan kuniga bir osh qoshiqdan bir marta ichiladi. Tomoq milk tish kasalliklarini davolashda qoraqatdan muntazam ravishda iste'mol qilish zarur. Revmatiznni davolash uchun bargi qaynatilgan suvda vanna qilinadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. Qoraqat tarkibida S vitamin, kislotalar, uglevodlar, kletchatkalar, oshlov moddalari, mineral tuzlar, mikro elementlar, fermentlar ko'p. shu tufayli ham u shifobaxsh. Qoraqat qandolatchilik va dorisozlik sanoatida qo'llaniladi. Undan manzarali va mevali o'simlik sifatida foydalanish mumkin. Qoraqat mart oyidan sap-sariq bo'lib gullaydi. Iyun oyidan boshlab mevasi pishadi. Qoraqat beor bo'lib, ildizidan ko'payadi va shohlab o'sadi. Yaxshi parvarish qilinsa, ikki-uch yilda voyaga yetadi va har tupidan 4-5 kilogrammgacha hosil beradi. U sovuqqa chidamli namsevar.

FOYDANANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayev R., Yagudina S, Tomorqada yetishtiriladigan rezavor mevalar, T., 1989.
2. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений.—М.: Наука, 1981. – 96 с.
- 3.Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Труды института ботаники АН СССР. – Ленинград, 1950, – № 6 (3). – С. 7-204.

